

**Developing entrepreneurial skills through the integration of
technical-professional training in computer preventive
maintenance.**

**Desarrollando habilidades emprendedoras mediante la
incorporación de la formación técnico-profesional en el
mantenimiento preventivo de ordenadores.**

Para citar este trabajo:

Tipanluisa Arequipa, J. P. (2024). Desarrollando habilidades emprendedoras mediante la incorporación de la formación técnico-profesional en el mantenimiento preventivo de ordenadores. *Multidisciplinary Journal Imperium Académico*, 1(1), 1-13. https://estrellaediciones.com/index.php/imperium_academico/article/view/13

Autores:

Jaime Paul Tipanluisa Arequipa, Ministerio de Educación, Quito, Ecuador, jaime.tipanluisa@educacion.gob.ec, <https://orcid.org/0000-0001-8005-8939>

Resumen

El vertiginoso avance tecnológico ha incrementado la necesidad de profesionales que no solo dominen habilidades técnicas, sino que también posean una mentalidad emprendedora que les permita adaptarse y aportar al desarrollo económico y social. En este sentido, la incorporación de la formación técnico-profesional en mantenimiento preventivo de ordenadores representa una estrategia innovadora para impulsar el espíritu emprendedor en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Mocache. La investigación abordó esta necesidad mediante la implementación de asesorías para la elaboración de planes de negocio, con el propósito de capacitar a los estudiantes en habilidades técnicas relacionadas con el mantenimiento preventivo de ordenadores, al mismo tiempo que se promovía su capacidad emprendedora. Para ello, se empleó un enfoque mixto, integrando la recopilación, análisis e interpretación de datos tanto cuantitativos como cualitativos en un solo estudio. Los resultados demostraron que la inclusión de la formación técnico-profesional en mantenimiento preventivo de ordenadores tuvo un impacto significativo en el desarrollo de habilidades emprendedoras en los estudiantes. Además de fortalecer sus competencias técnicas, lograrán adquirir destrezas empresariales clave para su futuro laboral y éxito en el emprendimiento. Asimismo, se evidencia un incremento en su confianza personal, así como mejoras en el trabajo en equipo, la resolución creativa de problemas y la toma de decisiones fundamentadas. Estas competencias son fundamentales para su desarrollo profesional y para contribuir al progreso económico y social de su comunidad.

Palabras clave: “Competencias técnicas”, “Formación técnico-profesional”, “Mantenimiento preventivo de ordenadores”

Abstract

The rapid advancement of technology has increased the demand for professionals who not only possess strong technical skills but also an entrepreneurial mindset that enables them to adapt and contribute to economic and social development. In this context, integrating technical and vocational training in preventive computer maintenance emerges as an innovative strategy to foster entrepreneurial spirit among senior high school students at Unidad Educativa Mocache. This research aimed to address this need by providing guidance on business plan development, equipping students with technical skills in preventive computer maintenance while also nurturing their entrepreneurial capabilities. A mixed-methods approach was employed, combining the collection, analysis, and interpretation of both quantitative and qualitative data within a single study. The findings revealed that incorporating technical and vocational training in preventive computer maintenance had a significant impact on students' entrepreneurial skill development. Beyond acquiring specialized technical expertise, they also strengthened essential business skills crucial for their future careers and entrepreneurial success. Additionally, students showed increased self-confidence, improved teamwork abilities, enhanced creative problem-solving skills, and a more structured decision-making approach. These competencies are fundamental not only for their professional growth but also for contributing to the economic and social progress of their community.

Keywords: “Technical skills,” “Technical and vocational training,” “Preventive computer maintenance”

Introducción

El avance acelerado de la tecnología ha impulsado la necesidad de contar con profesionales que no solo posean habilidades técnicas especializadas, sino también una mentalidad emprendedora que les permita adaptarse y aportar al desarrollo económico y social. En este contexto, la enseñanza técnico-profesional en mantenimiento preventivo de ordenadores emerge como una

estrategia innovadora para fomentar competencias emprendedoras en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Mocache. En un mundo cada vez más digitalizado y competitivo, es esencial, según González & Oviedo (2018), proporcionar a los jóvenes herramientas técnicas y empresariales que les faciliten su inserción en el ámbito laboral y empresarial. La Unidad Educativa Mocache se enfrenta a este desafío con el propósito de ofrecer una formación integral que no solo brinde conocimientos técnicos, sino que también prepare a los estudiantes para afrontar los retos del siglo XXI. En este sentido, la capacitación en mantenimiento preventivo de ordenadores representa una oportunidad estratégica para desarrollar tanto habilidades técnicas como competencias emprendedoras, fortaleciendo la preparación de los estudiantes para un entorno laboral en constante evolución.

Este estudio, con una duración de cuatro semanas, se basó en el paradigma positivista, el cual permitió obtener información relevante sobre la efectividad de la formación en mantenimiento preventivo de ordenadores como un medio para potenciar las capacidades emprendedoras en estudiantes de bachillerato.

Diversos estudios respaldan la importancia de la formación técnica y el impulso del espíritu emprendedor desde una edad temprana. Investigaciones como las de la CEPAL (2020) en su informe *Educación, juventud y trabajo: Habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante* destacan que la combinación de conocimientos técnicos con habilidades empresariales favorece la innovación y la capacidad de adaptación de los estudiantes ante cambios. La tecnología, además de ser una solución en tiempos de crisis, se convierte en un recurso fundamental para enfrentar desafíos y diseñar estrategias de aprendizaje personalizadas, sin importar el tiempo o lugar. Sin embargo, su impacto en la educación depende de la forma en que se integre en los métodos pedagógicos y en la enseñanza de habilidades clave dentro de proyectos o actividades.

De igual manera, Zapata et al. (2022) resaltan que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos en Ecuador enfatiza la necesidad de involucrar a los estudiantes en el ámbito socio-productivo y promover el desarrollo de habilidades como parte fundamental de su educación. Su investigación, centrada en identificar las competencias técnicas e interpersonales que influyen en la capacidad emprendedora de los estudiantes de un Instituto Tecnológico Superior, revela que la planificación y la generación de ideas son competencias clave dentro del ámbito técnico, mientras que la creatividad y la innovación destacan entre las habilidades interpersonales. Estos hallazgos subrayan la importancia de programas educativos que incorporen la práctica profesional en el proceso de enseñanza, facilitando así la inserción laboral y fomentando el surgimiento de iniciativas empresariales entre los jóvenes.

La integración de la enseñanza técnica y profesional en el mantenimiento preventivo de ordenadores no solo responde a las exigencias del mercado laboral actual, sino que también amplía la formación de los estudiantes al dotarlos de habilidades técnicas, empresariales y de resolución de problemas. Más allá de mejorar sus oportunidades de empleo, este enfoque busca fomentar el espíritu emprendedor como una alternativa viable y valiosa para su futuro profesional.

Este estudio se enfoca en el fortalecimiento de las competencias emprendedoras dentro de la formación técnico-profesional de los estudiantes de segundo de bachillerato en el mantenimiento preventivo de ordenadores en la Unidad Educativa Mocache. La investigación cobra relevancia ante la creciente necesidad de preparar a los estudiantes con habilidades técnicas y empresariales desde etapas tempranas de su educación formal.

La pertinencia del tema radica en la influencia creciente de la tecnología en la sociedad contemporánea. Los estudiantes de bachillerato se enfrentan a un entorno en constante cambio,

donde la adquisición de competencias técnicas y emprendedoras es cada vez más valorada. En este sentido, la enseñanza del mantenimiento preventivo de ordenadores se presenta como una estrategia clave para proporcionar a los estudiantes conocimientos prácticos y herramientas esenciales que les permitan desenvolverse en un mundo tecnológico dinámico.

A pesar de la importancia de las habilidades emprendedoras, muchos programas educativos no integran de manera efectiva la enseñanza técnico-profesional con formación empresarial. Esto genera una brecha entre los conocimientos adquiridos en el aula y las exigencias del mercado laboral, limitando el potencial de los estudiantes para emprender y contribuir al desarrollo económico. Este problema ha sido identificado dentro de la Unidad Educativa Mocache, afectando a los 38 estudiantes de segundo de bachillerato, quienes carecen de oportunidades para desarrollar competencias emprendedoras esenciales para su futuro académico y profesional en un mundo altamente digitalizado.

Este estudio se fundamenta en la teoría del aprendizaje experiencial de Ramírez y Samper (2014), la cual destaca un ciclo de aprendizaje basado en la experiencia directa, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Kolb (1984), su principal exponente, define este proceso en cuatro habilidades esenciales:

1. Experiencia concreta (EC)
2. Reflexión observacional (OR)
3. Conceptualización abstracta (CA)
4. Experimentación activa (EA)

La combinación de estos elementos da origen a los cuatro estilos de aprendizaje que propone su modelo.

Desde la perspectiva de Pimentel (2007), el aprendizaje experiencial refuerza la conexión entre la acción y el individuo, permitiendo la construcción del conocimiento a partir de la experiencia práctica. Si bien este enfoque prioriza la experimentación, también reconoce la importancia del contexto y la reflexión, asumiendo un carácter pragmático dentro de su aplicación en el ámbito educativo.

Estudios previos han resaltado la relevancia de la formación técnica y el desarrollo de habilidades emprendedoras dentro de los procesos educativos. Investigaciones como las de Guachimosa et al. (2019) han señalado la relación entre la capacitación técnica y el fortalecimiento de habilidades prácticas en los estudiantes. Por otro lado, Pérez y Gómez (2019) han explorado la influencia de la educación emprendedora en la adquisición de competencias empresariales en jóvenes.

En cuanto a las habilidades emprendedoras, Couetil et al. (2014) advierten que los estudiantes suelen carecer de una base sólida en emprendimiento, aunque muestran interés en recibir formación que les ayude a mejorar sus capacidades y adquirir habilidades para gestionar su propio negocio. Desde una perspectiva más amplia, Hayton y Cholakova (2012) definen el emprendimiento como una acción deliberada, mientras que Schoon y Duckworth (2012) lo asocian con la independencia laboral y la gestión de un negocio propio.

En el ámbito de la educación técnica y tecnológica, Miguel (2000) enfatiza la necesidad de integrarlas adecuadamente en el contexto educativo, ya que constituyen un pilar esencial tanto en los procesos de enseñanza formal como en los entornos de formación informal. Por su parte, Elster (2002) argumenta que, debido a la creciente complejidad de la producción y los altos costos

asociados a la enseñanza de procesos técnicos avanzados, las empresas y sus unidades productivas representan escenarios idóneos para la formación práctica.

Este estudio profundiza en la integración de la formación técnico-profesional en mantenimiento preventivo de ordenadores como un medio para fomentar habilidades emprendedoras en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Mocache. Desde una perspectiva aplicada, destaca la importancia de la tecnología como herramienta para el desarrollo de competencias empresariales desde etapas tempranas.

Como respuesta a la brecha identificada, esta investigación propone la implementación de asesorías en la elaboración de planes de negocio para los estudiantes de segundo de bachillerato. Esta intervención tiene como finalidad empoderar a los jóvenes, no solo mediante una formación técnica especializada en mantenimiento preventivo de ordenadores, sino también proporcionándoles los conocimientos y estrategias necesarias para conceptualizar, desarrollar y gestionar proyectos emprendedores. Se espera que la aplicación de esta propuesta enriquezca la experiencia educativa y forme individuos proactivos, preparados para enfrentar los retos de un mercado laboral en constante transformación.

Material y Métodos

El estudio, desarrollado en un período de cuatro semanas, se llevó a cabo bajo el paradigma positivista, proporcionando datos significativos sobre la efectividad de la capacitación en mantenimiento preventivo de ordenadores como un recurso clave para fomentar habilidades emprendedoras en estudiantes de bachillerato. Según Miranda y Ortiz (2020), el positivismo sostiene que es posible obtener conocimientos objetivos y verificables siempre que el investigador mantenga una distancia clara con respecto al objeto de estudio. Desde una perspectiva epistemológica, este paradigma establece una distinción entre el investigador, quien se considera un observador imparcial, y la realidad analizada, la cual es concebida como independiente de cualquier influencia externa.

En esta investigación se adoptó un enfoque mixto. Como señala Valdés et al. (2015), este enfoque permite la recopilación, análisis e interpretación simultánea de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Aunque en el pasado los enfoques cuantitativo y cualitativo eran considerados opuestos, en la actualidad su combinación se ha consolidado como una práctica común que ofrece una comprensión más amplia de los fenómenos investigados. Esta integración metodológica permitió tanto la medición objetiva de variables como la interpretación de las percepciones de los participantes, reduciendo posibles sesgos y fortaleciendo el rigor del estudio. Gracias a ello, fue posible examinar la relación entre la formación en mantenimiento preventivo de ordenadores y el desarrollo de competencias emprendedoras en los estudiantes.

En cuanto a su alcance, la investigación tuvo un enfoque exploratorio y descriptivo. Se realizó una revisión bibliográfica, observaciones y formulación de preguntas orientadas a describir las habilidades emprendedoras, la formación técnico-profesional y el impacto del mantenimiento preventivo en estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Mocache. Según Zafra (2006), la investigación descriptiva tiene como propósito analizar y detallar las características de un fenómeno sin manipular sus variables ni establecer relaciones causales directas. Su objetivo principal es responder a preguntas como qué, quién, cuándo, dónde y cómo suceden determinados eventos. Para ello, se emplearon diversos instrumentos de recolección de datos, como encuestas, entrevistas, observaciones directas y análisis documental, lo que permitió obtener una visión clara y detallada del contexto estudiado.

Por otro lado, la investigación exploratoria, de acuerdo con Ramos (2020), es utilizada cuando se cuenta con poca información previa sobre un fenómeno o problema. Su finalidad es identificar

aspectos clave, formular hipótesis iniciales y generar una comprensión preliminar sin llegar necesariamente a conclusiones definitivas. En este tipo de estudios, se hace énfasis en la exploración de nuevas ideas y en la obtención de conocimientos iniciales. Entre las técnicas más utilizadas en la investigación exploratoria se encuentran la revisión documental, entrevistas abiertas, grupos focales y estudios piloto.

Instrumentos

Para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario que permitió evaluar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes de los participantes antes de la implementación de la unidad didáctica, estableciendo así un punto de referencia para medir los cambios posteriores. Asimismo, se aplicaron entrevistas estructuradas a los docentes con el objetivo de conocer sus percepciones y experiencias sobre la propuesta didáctica, analizando su pertinencia, eficacia y adaptación a las necesidades del contexto educativo. También se diseñó una encuesta dirigida a los estudiantes para conocer su percepción sobre la utilidad de la formación en mantenimiento preventivo y su integración dentro de la enseñanza técnico-profesional.

Muestra

La investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Mocache, centrándose en los estudiantes de segundo de bachillerato dentro de la asignatura de emprendimiento y la especialidad de informática. La población total constaba de 60 estudiantes distribuidos en varios paralelos, de los cuales se seleccionó una muestra de 38 alumnos del paralelo "A" mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, a quienes se les aplicó una encuesta. Además, se incluyó a ocho docentes (cuatro de emprendimiento y cuatro de informática), quienes participaron en entrevistas para obtener información adicional sobre la propuesta educativa.

Para el análisis y procesamiento de los datos recopilados, se utilizó el software SPSS 2.9, lo que permitió tabular la información y extraer conclusiones con base en los resultados obtenidos.

Resultados

En esta sección se presentan los resultados y el análisis de los datos obtenidos en la primera fase, que consistió en la encuesta aplicada a los estudiantes. Esta encuesta permitió identificar las necesidades y el nivel de conocimiento previo de la muestra y la población, y a partir de ello se han obtenido los resultados que se detallan a continuación.

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato en la Unidad Educativa Mocache revelaron una variedad de conocimientos previos sobre el mantenimiento preventivo de ordenadores y habilidades emprendedoras. En cuanto al conocimiento sobre el mantenimiento de ordenadores, la mayoría de los estudiantes (52.6%) afirmaron tener conocimientos básicos, mientras que un 31.6% indicó que sabía muy poco al respecto. Solo un 15.8% de los estudiantes se consideró con un buen entendimiento del tema.

Cuando se les preguntó sobre lo que implicaba el mantenimiento preventivo de ordenadores, el 44.7% de los estudiantes reconoció que incluye acciones para prevenir problemas en los equipos, mientras que el 42.1% creía que se refería a la reparación de computadoras dañadas. Un 13.2% indicó no tener idea de lo que implica el mantenimiento preventivo.

Respecto al concepto de emprendimiento, el 50% de los estudiantes manifestó haber escuchado el término, pero no estar seguro de su significado. Solo el 28.9% afirmó tener una idea clara de lo que implica, mientras que un 21.1% nunca había oído hablar del concepto en el ámbito educativo. En cuanto a lo que significa ser emprendedor, el 47.4% de los estudiantes asoció esta idea con la capacidad de iniciar y desarrollar proyectos o negocios, mientras que un 36.8% lo vinculó con la creatividad. Un 15.8% no sabía lo que implicaba ser emprendedor.

Cuando se les preguntó sobre la relevancia del mantenimiento de ordenadores en la asignatura de informática, la mayoría (47.4%) consideró que es fundamental para el mundo actual, mientras que el 44.7% opinó que podría ser útil en el futuro. Solo un 7.9% de los estudiantes no creyó que fuera relevante.

En relación a la idea de combinar habilidades emprendedoras con el mantenimiento de computadoras en una clase de informática, el 44.7% de los estudiantes consideró que era una excelente idea para desarrollar habilidades prácticas y empresariales, mientras que un 39.5% mostró interés, aunque no estaba seguro de cómo se relacionaban ambos temas. Solo un 15.8% no vio la conexión entre estos.

Finalmente, cuando se les preguntó sobre su disposición a aprender sobre mantenimiento de ordenadores y emprendimiento, la mayoría (57.9%) expresó estar totalmente de acuerdo en aprender sobre mantenimiento de ordenadores, y un 55.3% mostró interés en aprender sobre emprendimiento, considerándolo beneficioso para su futuro. También, un 55.3% indicó estar emocionado por la posibilidad de desarrollar proyectos o negocios relacionados con el mantenimiento de ordenadores.

En general, los estudiantes reconocieron tener un conocimiento limitado sobre estos temas, pero muchos demostraron un interés claro por aprender sobre el mantenimiento de ordenadores y desarrollar habilidades emprendedoras, lo que sugiere una disposición favorable hacia la integración de estos temas en su formación académica.

Resultados de la encuesta

La encuesta fue aplicada a los estudiantes tras la elaboración y presentación de la propuesta de la unidad didáctica. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

Tabla 1

¿Qué tan relevante consideras un emprendimiento enfocado en el mantenimiento preventivo de ordenadores?

Respuesta		
Muy Útil	10	26,3
Útil	15	39,5
Poco útil	8	21,1
No útil	5	13,2
Total	38	100,0
Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Muy Útil	10	26,3

Nota: El análisis de los resultados refleja que la mayoría de los estudiantes tuvieron una visión positiva de la propuesta educativa. Un 65,8% la consideró útil o muy útil, siendo el 26,3% de ellos quienes la calificaron como "muy útil" y un 39,5% como "útil". Sin embargo, un porcentaje menor, el 21,1%, la vio como "poco útil" y un 13,2% como "no útil". Esto sugiere que alrededor de un tercio de los estudiantes no consideran completamente relevante la propuesta. En general, la respuesta fue favorable, aunque se identificaron áreas de mejora para aumentar la percepción de utilidad entre una parte del grupo estudiantil.
Fuente: Elaboración propia (SPS 2.9).

Gráfico 1:

Valoración sobre la conexión entre el mantenimiento preventivo y las habilidades emprendedoras

Nota: De acuerdo con la tabla, un 65.8% de los estudiantes consideran que la Unidad Didáctica sobre Mantenimiento de Computadoras y habilidades emprendedoras es útil o muy útil. La categoría "Útil" destaca como la respuesta más frecuente, seguida por "Muy útil". Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes valoran positivamente la propuesta en su proceso de aprendizaje. En contraste, una pequeña fracción de estudiantes la considera poco útil o no útil, lo que refleja que no todos perciben la unidad como beneficiosa. En términos generales, la respuesta es favorable, ya que la mayoría de los estudiantes reconoce la utilidad de la unidad didáctica en su formación.

Tabla 2

¿Consideras que la integración de habilidades emprendedoras en la enseñanza del mantenimiento preventivo de ordenadores contribuiría a mejorar tu aprendizaje?

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
a) Sí, definitivamente	4	13.3%	13.3%
b) Sí, en cierta medida	6	20.0%	33.3%
c) No, no lo creo	7	23.3%	56.7%
d) No estoy seguro	8	26.7%	83.3%
Total	5	16.7%	100.0%
	30	100.0%	

Nota: El análisis de la tabla muestra que las opiniones de los estudiantes sobre la pregunta están divididas. Un 31.6% de los estudiantes expresó una respuesta afirmativa, seleccionando "Sí, definitivamente", lo que refleja una postura clara a favor de la integración de habilidades emprendedoras en la enseñanza de mantenimiento preventivo. Por otro lado, otro 31.6% se mostró indeciso, eligiendo la opción "No estoy seguro", lo que sugiere dudas sobre el tema. Además, un 21,1% estuvo de acuerdo "en cierta medida", mientras que un 15,8% mostró

desacuerdo, seleccionando "No, no lo creo", lo que indica escepticismo. En resumen, las respuestas están bastante equilibradas, lo que implica que algunos estudiantes podrían necesitar más información o explicación sobre el tema para ofrecer una opinión más coherente.

Gráfico 2:

Percepción sobre la integración de habilidades emprendedoras en la enseñanza del mantenimiento preventivo de ordenadores

Nota: La distribución de respuestas revela que un tercio de los estudiantes considera que la incorporación de habilidades emprendedoras en el aprendizaje del mantenimiento de computadoras fue definitivamente enriquecedora. Sin embargo, otro tercio de los estudiantes se mostró indeciso al respecto, seleccionando la opción "No estoy seguro". Un porcentaje menor de estudiantes indicó que la integración era beneficiosa "en cierta medida", y una proporción aún más pequeña expresó desacuerdo, respondiendo "No, no lo creo". Este patrón sugiere que, en general, hay una actitud positiva hacia la integración de habilidades emprendedoras, aunque persiste una considerable incertidumbre entre los estudiantes sobre su impacto. Fuente: Elaboración propia (SPS 2.9).

Tabla 6

¿Consideras que las prácticas y las demostraciones facilitaron tu comprensión sobre el mantenimiento de ordenadores?

Respuesta		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Respuesta	Poco motivado	9	30.0 %	30.0 %
	Nada motivado	6	20.0 %	50.0 %

Neutral	5	16.7 %	66.7 %
Motivado	7	23.3 %	90.0 %
Muy motivado	3	10.0 %	100.0 %
Total	30	100.0 %	

Nota: El 36.8% de los encuestados señaló que estuvo altamente involucrado en las actividades prácticas, lo que indica una participación significativa. El 23,7% comentó que su participación fue moderada, sugiriendo un nivel intermedio de implicación. Por otro lado, un 10.5% mencionó que su participación era mínima, mientras que un 28.9% indicó que no participó en las actividades prácticas en lo más mínimo. Fuente: Elaboración propia (SPS 2.9).

Gráfico 4:

Percepción sobre el impacto de las actividades prácticas y demostraciones en la comprensión del mantenimiento preventivo de ordenadores.

Escala de Consideración en actividades prácticas y las demostraciones

Nota: Según los resultados presentados en la tabla, la mayoría de los estudiantes seleccionaron "Sí, mucho", seguido de "Sí, en cierta medida". Esto indica que el 36,8% de los estudiantes consideran que las actividades prácticas y demostraciones fueron fundamentales para comprender el mantenimiento de ordenadores. Sin embargo, también se observa que una proporción considerable de estudiantes no participó en las actividades prácticas, lo que sugiere que hay una oportunidad para aumentar la participación de los estudiantes en futuras actividades y así enriquecer su experiencia de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia (SPS 2.9). Fuente: Elaboración propia.

Los docentes compartieron una visión detallada y profunda sobre sus percepciones respecto a la integración de habilidades emprendedoras en la enseñanza del mantenimiento preventivo de ordenadores. El análisis de las respuestas proporcionó una comprensión clara de las opiniones y valoraciones de los educadores acerca de esta propuesta.

Discusión

Este estudio llevó a cabo un análisis detallado sobre la incorporación de la formación técnico-profesional en mantenimiento preventivo de ordenadores como una estrategia para fortalecer las habilidades emprendedoras en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Mocache. La investigación se basa en los planteamientos de González y Oviedo (2018), quienes resaltan la importancia de que los jóvenes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que también desarrollen competencias empresariales que les permitan desenvolverse con éxito tanto en el ámbito laboral como en el emprendedor.

Los resultados obtenidos concuerdan con estudios previos, como el informe de la CEPAL (2020), el cual señala que la combinación de habilidades técnicas con competencias empresariales favorece la innovación y la capacidad de adaptación al cambio. En la misma línea, los hallazgos de Couetil et al. Soohyun (2014) evidencian que los estudiantes de la Unidad Educativa Mocache presentan deficiencias en formación emprendedora, aunque expresan un gran interés en recibir capacitación para mejorar sus habilidades en esta área.

De igual manera, este trabajo respalda las ideas de Hayton y Cholakova (2012), quienes sostienen que el emprendimiento requiere de una planificación intencionada y enfatizan la importancia de que los estudiantes aprendan a gestionar sus propios proyectos de manera autónoma, en concordancia con los planteamientos de Schoon y Duckworth (2012). Asimismo, los principios de la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb (1984), analizados por Ramírez y Samper (2014), fueron aplicados en la metodología utilizada, destacando la relevancia de la práctica y la reflexión en la construcción del conocimiento.

Por otro lado, Elster (2002) enfatiza la necesidad de integrar la educación técnica y tecnológica en un marco educativo adecuado, lo que se reflejó en la estrategia metodológica de este estudio. La vinculación con empresas y unidades de producción, que según Elster (2002) representan espacios óptimos para la formación técnica, se evidenció en la implementación de actividades prácticas y proyectos que facilitaron la aplicación del aprendizaje en escenarios reales.

En sintonía con la investigación de Zapata et al. (2022), este estudio destaca la importancia de identificar tanto competencias técnicas como habilidades interpersonales para potenciar la capacidad emprendedora en los estudiantes. La planificación estratégica, la generación de ideas y el fomento de la creatividad e innovación fueron aspectos clave identificados en la investigación, alineándose con los hallazgos de Zapata y su equipo.

Finalmente, los aportes de Guachimposa et al. (2019) refuerzan la relación existente entre la capacitación técnica y el desarrollo de habilidades prácticas, así como el impacto positivo de la educación emprendedora en el fortalecimiento de competencias empresariales en los jóvenes. Estos resultados subrayan la relevancia de la formación técnico-profesional como un eje fundamental en la educación secundaria.

Conclusiones

El estudio reveló que la incorporación de la formación técnico-profesional en mantenimiento preventivo de ordenadores tiene un impacto positivo en el desarrollo de habilidades emprendedoras en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Mocache. Esta integración permite a los estudiantes no solo adquirir habilidades técnicas en el mantenimiento de computadoras, sino también desarrollar competencias empresariales esenciales para su futuro laboral y emprendedor. Los docentes entrevistados mostraron una percepción positiva, reconociendo la importancia de incluir habilidades emprendedoras en la enseñanza del mantenimiento de equipos informáticos.

El impacto de esta investigación es significativo para el crecimiento integral de los estudiantes, ya que fomenta tanto sus competencias técnicas como su capacidad emprendedora. Además, los docentes expresaron su disposición para respaldar y mejorar la implementación de la propuesta, lo que refleja un compromiso institucional con el desarrollo integral de los alumnos. Sin embargo,

el estudio también identificó algunos retos, como la resistencia al cambio de algunos estudiantes y la necesidad de ajustar el contenido al currículo existente. Para superar estos obstáculos, se sugirieron acciones como incorporar más actividades prácticas y ofrecer recursos adicionales, lo cual subraya la relevancia de adoptar un enfoque flexible y colaborativo que responda a las necesidades y expectativas de los estudiantes y garantice la efectividad de la intervención educativa.

Este estudio resalta la importancia de seguir explorando enfoques innovadores en la educación técnico-profesional y emprendedora. Además, sus resultados pueden servir como base para futuras investigaciones en este campo, permitiendo la implementación de programas educativos similares en otros contextos e instituciones.

Referencias Bibliográficas

- CEPAL. (2020). Educación, juventud y trabajo: habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante. *Naciones unidas CEPAL*
- Lonzález, G. M., & Oviedo, R. J. (2018). Métodos de enseñanza para el desarrollo de las habilidades técnicas en la asignatura de electrónica. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, vol. 2, núm. 2, 75-87 Disponible: <https://www.redalyc.org/journal/5739/573962519011/html/>
- Couetil, N., Gotch, C., & Soohyun Yi. (2014). The characteristics and motivations of contemporary entrepreneurship students. *Journal of Education for Business*, 89(4), 441-449. doi: 10.1080/08832323.2014.933156.
- Elster, J. (2002). *El cambio tecnológico*. Barcelona: Gedisa.
- González, G. M., & Oviedo, R. J. (2018). Métodos de enseñanza para el desarrollo de las habilidades técnicas en la asignatura de electrónica. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, vol. 2, núm. 2, 75-87.
- Guachimposa, V., Lavín, J., & Santiago, N. (2019). Universidad para el emprendimiento. Perfil formativo profesional y vocación de crear empresas. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 24, núm. 85, Disponible: <https://www.redalyc.org/journal/290/29058864001/html/>.
- Hayton, J., & Cholakova, M. (2012). El papel del afecto en la creación y búsqueda intencional de ideas emprendedoras. *Teoría y Práctica del Emprendimiento*, 36, 41 - 67.
- Kolb, D. (1984). *Psicología de las organizaciones*
- Miranda, B. S., & Ortiz, B. J. (2020). Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *RIDE. Rev. Iberoam. Investig. Desarro. Educ [revista en la Internet].*, Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672020000200164&lng=es. Epub 23-Abr-2021. <https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.717>.
- Palma, J., Menéndez, J., Loor, J., & Venegas, L. (2018). La didáctica aplicada a la educación técnica y tecnológica. *Rehuso*, 3(2), 35-43. Recuperado de: <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/1373/1250>.
- Pimentel, A. (2007). A teoria da aprendizagem experiencial como alicerce de estudos sobre desenvolvimento profissional. *Estudos de Psicologia*, vol. 12, núm. 2, 159-168.
- Ramirez Leal, A., & Samper Barbosa, A. (2014). Diseño de una propuesta pedagógica de educación para la seguridad vial estructurada bajo el modelo de aprendizaje experiencial. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Disponible: <http://hdl.handle.net/10656/2918>.

- Ramos, G. C. (2020). Los alcances de una investigación. *CienciAmérica* Vol. 9 ,
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7746475.pdf>.
- Schoon, I., & Duckworth, K. (2012). Who becomes an entrepreneur? Early life experiences as predictors of entrepreneurship. *Developmental Psychology*, 48 (6) , 1719–1726.
- Valdés, G., Lucía, E., Nieto, A., & Lázaro, E. (2015). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica en el contexto cubano. *Revista Universidad y Sociedad*, 23-29
Disponible: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000100004&lng=es&tlng=es.
- Zafra, G. O. (2006). Tipos de Investigación. *Revista Científica General José María Córdova*, 13-14
Disponible: <https://www.redalyc.org/pdf/4762/476259067004.pdf>.
- Zapata, M., Navarrete, C., & Jara, C. (2022). La educación superior y su influencia en el desarrollo de habilidades emprendedoras. *Podium*, Disponible en :
<https://revistas.uees.edu.ec/index.php/Podium/article/view/948>. es: *experiencia*.
México: Prentice Hall.